

Научная статья

УДК 398.91:81'27:81'23

DOI: zenodo.21110496

**КОНЦЕПТ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ
ПАРЕМИЯХ: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

© 2026 С. Н. Пчелинцева¹, В. И. Шебанова², С. Г. Шебанова³

¹⁻³Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский аграрный университет»

ORCID¹ 0009-0005-1531-2482

ORCID² 0000-0002-1658-4691

ORCID³ 0000-0002-0271-896X

В статье реконструируется концепт пищевого поведения на материале русских и английских паремий в лингвокультурном и психолингвистическом ракурсах. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к пищевым практикам как носителям социальных норм и сценариев саморегуляции, закрепленных в устойчивых речевых формулах. Научная новизна заключается в сопряжении семиотики пищевых образов с интерпретацией их регулятивной функции как «социальной инструкции» поведения. Материалом послужили русские и английские пословицы и поговорки, отобранные из лексикографических источников. Применены сравнительно-сопоставительный анализ, семантико-интерпретативный и дискурсивный методы. Выделены тематические поля: труд и пища, мера и самоограничение, дефицит и распределение, гостеприимство, здоровье. Установлено, что русская паремийная система закрепляет пищевое поведение через коллективные практики стола и этику «простого достатка», английская — через рациональность выбора, прагматику ресурса и проверку практикой.

Ключевые слова: паремии, пословицы, пищевое поведение, лингвокультура, психолингвистика, гастрономический код, пищевой код, оценочность, нормативность, метафора, труд, мера, гостеприимство, здоровье.

Для цитирования: Пчелинцева С. Н. Концепт пищевого поведения в русских и английских паремиях: лингвокультурный и психолингвистический анализ / С. Н. Пчелинцева, В. И. Шебанова, С. Г. Шебанова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 125–137. — <https://doi.org/zenodo.21110496>.

Введение. В настоящем исследовании под концептом пищевого поведения понимается совокупность устойчивых языковых и культурных представлений о нормах, стратегиях и ритуалах, связанных с приемом пищи, закрепленных в паремийном фонде языка. Данный макроконцепт реализуется через систему взаимосвязанных микроконцептов (тематических групп), таких как «труд и пища», «мера и самоограничение», «гостеприимство», «здоровье» и пр.

Будучи закрепленным в языке, пищевое поведение представляет собой сложный многоуровневый феномен, в котором переплетаются биологические, психологические и социокультурные детерминанты. Опираясь на положения синергетического подхода, В.И. Шебанова рассматривает данный феномен как метасиндромальное образование мультикаузальной природы, включающее иерархически организованную систему механизмов опосредования и процессов саморегуляции [12]. Данная система, согласно концепции исследователя, в норме обеспечивает адаптивное функционирование индивида, тогда как ее дисрегуляция может приводить к формированию различных проблемных форм пищевого поведения, производных от общего хода психосоматического развития [12]. Особое значение в структуре регуляции, как подчеркивается в работах В.И. Шебановой, приобретает интерпсихологический уровень,

выступающий ведущим фактором опосредования телесных потребностей и формирования психосоматического синдрома, реализуемого через психологические процессы и механизмы [12].

В соответствии с разработанной авторской моделью, к числу факторов, детерминирующих психосоматическое развитие пищевого поведения, относятся: биосоматические (генетические и психофизиологические), психологические (интрапсихологические и интерпсихологические), а также культурно-духовные и социальные. Последняя группа факторов объединяет социально-экономические условия, социально-психологические характеристики среды, семейные традиции, национальные пищевые практики, следование модным системам питания, диетам и стандартам красоты [12].

Актуальность исследования обусловлена тем, что повседневные практики питания находят свою фиксацию не только в этнографических описаниях и психологических моделях саморегуляции, но и в языке — прежде всего в поговорках и поговорках. В паремийном фонде пища выступает многофункциональным маркером: она фиксирует социальные нормы и отклонения от них, выражает одобрение или порицание, регулирует распределение ресурсов, контроль желания, отношение к труду и собственному телу. Паремиологический материал представляет собой удобный объект для аналитического исследования в силу высокой концентрации смыслов: краткая устойчивая формула аккумулирует в себе оценку, образ, социальную санкцию и типовой сценарий поведения в ситуации выбора (есть / воздержаться; делиться / копить; работать / ожидать; лечиться / пренебрегать лечением).

Цель работы заключается в реконструкции концепта пищевого поведения, закрепленного в русских и английских паремиях, и выявлении ценностных конструкций и регулятивных механизмов, которые транслируются данными устойчивыми формулами в качестве социально одобряемых моделей и «микроинструкций» поведения. Психолингвистический ракурс исследования реализуется через анализ «свернутости» смысла и воздействующего потенциала паремий (что сближает данный подход с задачами лингвопрагматики, изучающей функционирование языковых знаков в коммуникации), а не через экспериментальные методы. Такой ракурс позволяет рассматривать паремию как речевое действие, встроенное в контекст социального взаимодействия.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих **задач**:

1. Выделить тематические группы паремий, в которых пища задает модель нормы (мера, труд, здоровье, гостеприимство, дефицит);
2. Сопоставить лексико-образные средства русской и английской лингвокультурных традиций, формирующие оценку пищевых практик;
3. Интерпретировать регулятивные механизмы паремий (предписание, предупреждение, рационализация выбора) с позиций психолингвистического анализа устойчивой формулы.

Научная новизна исследования состоит в сопряжении двух уровней описания: семиотики пищевых образов (анализ кодов культуры, образных оснований, ценностных акцентов) и анализа регулятивного потенциала паремии как речевой «микроинструкции» поведения, встроенной в коллективный опыт и транслирующей социально значимые установки.

Материалы и методы. Теоретико-методологическую базу исследования составили научные публикации, посвященные вербализации пищевого кода в паремиологической картине мира. Анализ работ по данной проблематике позволил

выделить ключевые направления, релевантные для настоящего исследования. Так, в сопоставительном аспекте лексико-семантическое поле «хӯрок / еда / *food*» рассмотрено И.А. Асламовым [1]. Лингвокультурологический анализ пищевого кода представлен в исследованиях М.А. Гасановой и М.Р. Музаровой [2], а механизмы актуализации фитонимического кода в устойчивых выражениях выявлены А.А. Гусейновой [3]. Сопоставительное описание вербализации концепта «еда» в английской и русской лингвокультурах осуществлено И. С. Зукаевой, Р.Д. Шамилевой [4]; гастрономический код в разноструктурных языках исследован Т.Б. Кабыловым с соавторами [5]. Ценностные характеристики глуттонического дискурса проанализированы Л.В. Копоть [6], а подходы к лингвоаксиологическому анализу паремий с пищевым компонентом разработаны Н.Ю. Нелюбовой с соавторами [7; 8]. Теоретическое обоснование функционирования культурных кодов в языке представлено Е.О. Опаринной [9], семиотическая модель интерпретации гастрономического кода предложена Ван Тянью и Н.Л. Чулкиной [10].

Особое значение для формирования теоретической базы настоящего исследования имеют работы В.И. Шебановой, в которых пищевое поведение рассматривается в широком культурно-историческом контексте. Обращаясь к генезису взаимоотношений человека и пищи, исследователь обосновывает бинарную природу последней. С одной стороны, пища выступает как фундаментальная практика жизнеобеспечения, направленная на удовлетворение витальной потребности; с другой — функционирует в качестве канала трансляции символических смыслов, выступая медиатором между материальным и духовным началами. Данная символическая функция находит выражение в многообразии ритуалов, пищевых традиций и обрядов, историческая цель которых заключалась в установлении сакральной связи в триаде «еда — человек — дух» [11; 12].

Опора на указанные теоретические источники обусловила выбор методов исследования. В работе использован комплекс методов лингвистического анализа. Сравнительно-сопоставительный метод применен для выявления типологических сходств и культурно обусловленных различий в репрезентации пищевого поведения в русской и английской паремиологических традициях. Семантико-интерпретативный анализ позволил раскрыть оценочные компоненты значения устойчивых выражений и выявить ценностные доминанты, закрепленные в паремийных формулах. Дискурсивный анализ использован для реконструкции регулятивного потенциала паремий, реализуемого в коммуникативных ситуациях через предписания, предупреждения и запреты. Метод систематизации позволил выделить устойчивые тематические поля, в рамках которых пищевое поведение концептуализируется как нормативно регулируемая практика (сытость и мера, труд и вознаграждение, гостеприимство, здоровье, дефицит и распределение ресурсов).

Теоретическая интерпретация полученных данных опирается на семиотический подход к анализу культурных кодов, разработанный в исследованиях Е.О. Опаринной [9], а также на семиотическую модель интерпретации гастрономического кода, предложенную Ван Тянью и Н.Л. Чулкиной [10], что позволяет рассматривать пищевые образы как знаки, репрезентирующие коллективный опыт и социальные нормы.

Материалом для анализа послужили русские и английские паремии, отобранные методом сплошной выборки из лексикографических источников (словари пословиц и поговорок, сборники устойчивых выражений), а также корпус паремий, представленный в проанализированных научных публикациях. Отбор материала осуществлялся по критерию наличия пищевой лексики (наименования продуктов питания, процессов приготовления и потребления пищи, гастрономических практик).

Результаты. Проведенный анализ паремиологического материала позволил выделить ряд устойчивых тематических доменов, в рамках которых осуществляется концептуализация пищевого поведения как социально нормируемой практики. К числу таких доминантных смысловых линий относятся: а) труд как необходимое условие получения пищи; б) мера и самоограничение в потреблении; в) дефицит и стратегии распределения ресурсов; г) гостеприимство как форма поддержания социальной связности; д) пища как фактор здоровья и профилактики.

Полученные данные свидетельствуют о том, что концептуализация гастрономического кода в паремиях характеризуется как разнообразием форм выражения, так и глубиной социокультурного содержания. Пищевой код демонстрирует сложную структуру и многослойное ассоциативно-семантическое поле, а репрезентирующие его концепты объективируются широким спектром языковых средств. В соответствии с положениями лингвокультурологии (М.А. Гасанова, М.Р. Музарова, Т.Б. Кабылов, А.М. Усманова и др.), пищевой (гастрономический) код в паремийном фонде может быть описан как система устойчивых знаков, посредством которых коллективное сознание фиксирует и транслирует социальные нормы и санкции [2; 5; 10; 11]. Данный код отражает всю полноту отношений человека с пищей — от процессов приготовления до ситуаций потребления — и служит механизмом передачи культурно значимой информации.

Наиболее последовательно нормативная функция пищевого кода раскрывается в тематической группе паремий, связывающих процесс добывания пищи с трудовыми усилиями, что позволяет рассмотреть, как базовые витальные потребности трансформируются в этические императивы.

Труд как условие получения пищи. Русская паремиологическая традиция последовательно актуализирует причинно-следственную связь между трудовой деятельностью и возможностью насыщения. Данная нормативная модель репрезентируется в пословицах: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Кто не работает, тот не ест», «Хлеб — всему голова» (где хлеб выступает обобщенным знаком результата труда). В английском паремийном фонде фиксируется сходная аксиологическая рамка, реализуемая в формулах: *No pain, no gain* (в бытовой интерпретации — необходимость усилия для достижения результата), *There is no such thing as a free lunch* (акцент на рациональности распределения ресурса и невозможности получения блага без затрат), *You reap what you sow* (развертывание аграрной метафоры для обозначения причинно-следственных связей). Расширение корпуса примеров позволяет выявить дополнительные репрезентации данной модели. В русском языке: «Как потопаешь, так и полопаешь», «Что посеешь, то и пожнешь», «Горька работа, да хлеб сладок». В английском языке: *He that would eat the fruit must climb the tree, Who depends on another man's table often dines late, The labourer is worthy of his hire*. В обеих лингвокультурах пища выступает своеобразной «мерой реальности»: витальное желание есть сублимируется в этику усилия, а категория достатка неразрывно связывается с дисциплиной действия. Теоретическое обоснование подобной интерпретации опирается на концепцию нормативной функции пищевого кода в паремийном фонде [2; 5]. Русскую гастрономическую модель в данном аспекте можно охарактеризовать как житейско-прагматическую: пища, репрезентируемая преимущественно образами хлеба, соли и каши, функционирует как индексальный знак, отсылающий к базовым категориям выживания, труда и материального достатка.

Мера и самоограничение. Паремии, регламентирующие степень насыщения и контроль над аппетитом, формируют еще один значимый тематический домен. Русские

устойчивые формулы «Кашу маслом не испортишь» и «Не в коня корм» задают параметры оценочной шкалы соразмерности: удовольствие от еды и насыщение подчиняются имплицитному представлению о границе «достаточного». Более развернутую регламентацию предлагают пословицы: «Хлеба ни куска, так и в тереме тоска, а хлеба каравай, так и под елью рай» (мера счастья прямо пропорциональна наличию пищи), «Сытый голодного не разумеет» (фиксация разрыва в восприятии реальности в зависимости от степени насыщения). Английские паремии в еще большей степени акцентируют мотив самоконтроля и рационального выбора. Классической формулой невозможности совмещения взаимоисключающих желаний выступает *You can't have your cake and eat it*. Ценность достаточности как самостоятельной добродетели закреплена в пословице *Enough is as good as a feast*. Идея относительности удовольствия и ситуативного повышения ценности пищи передается через формулу *Hunger is the best sauce*. Дополнительные примеры усиливают данную тенденцию: *Appetite comes with eating* (констатация психофизиологической закономерности, требующей контроля), *Fast bind, fast find* (архаичная английская пословица, значение: «Крепко свяжешь — надежно сохранишь»), *A glutton young, a beggar old* (прогностическая санкция за неумеренность). Следуя семиотической перспективе, предложенной Ван Тянью и Н.Л. Чулкиной, мы интерпретируем эти формулы как вторичную знаковую систему, где образ еды опосредует связь между телесным переживанием и социальной нормой, причем в английской традиции эта связь чаще рационализируется через индивидуальный выбор [10, с. 52].

Если паремии о труде кодируют внешние условия доступа к пище (её добывание), то следующая группа пословиц обращена к внутренним регуляторам — контролю над аппетитом и соблюдению меры в потреблении.

Дефицит и стратегии распределения. Паремии данной группы фиксируют модели поведения в условиях ограниченности ресурсов и задают параметры «нормального» и «приемлемого» рациона. Русские пословицы «Без соли, без хлеба — худая беседа», «Щи да каша — пища наша» маркируют базовый минимум как основу социального взаимодействия и повседневного существования, утверждая ценность устойчивого, традиционного рациона. Расширенный корпус примеров включает: «Хлеб на стол, и стол — престол; а хлеба ни куска — и стол — доска» (сакрализация наличия пищи), «Голо, голо, а луковка во щи есть» (ирония как способ принятия скудости), «Пустой колос всегда нос кверху дерет» (осуждение гордыни на фоне реальной бедности). Английская формула *Half a loaf is better than none* эксплицирует стратегию принятия неполного ресурса как рационального компромисса. Данная группа может быть дополнена пословицами: *Beggars can't be choosers* (императив смирения в условиях дефицита), *A hungry man is an angry man* (прогнозирование социальных последствий нехватки пищи), *Hunger breaks stone walls* (абсолютизация силы голода как двигателя поведения). Наши наблюдения полностью согласуются с выводами И.С. Зукаевой и Р.Д. Шамилевой о том, что русская паремиология в ситуациях дефицита акцентирует домашность и гостеприимство, тогда как английская -- прагматику индивидуального достатка [4, с. 66]. Мы также разделяем позицию Т.Б. Кабылова с соавторами, которые в своем типологическом анализе подчеркивают, что различия в доминирующих акцентах двух традиций коренятся в разных моделях распределения ресурса: общинной (русская) и индивидуально-договорной (английская) [5, с. 389].

Если в условиях дефицита паремии закрепляют стратегии выживания и смирения, то в контексте гостеприимства пищевой код раскрывает свою противоположную функцию — маркирование социального принятия, щедрости и единения.

Гостеприимство и социальная связность. Русские пословицы «Не красна изба углами, а красна пирогами», «Чем богаты, тем и рады» закрепляют за пищей функцию знака социального признания, включения и принятия. Еда в данном контексте выступает медиатором межличностных отношений, материализованным выражением расположения. Дополнительные примеры усиливают данную семантику: «Пироги не расти — хозяина не свести», «Гость на порог — счастье в дом», «В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив», «Просим на хижину: чем богаты, тем и рады». В английской традиции сходная функция реализуется в формулах, где совместная трапеза маркирует социальный порядок и договорные отношения. При этом культурная «теплота» выражается более имплицитно, через рациональные сценарии совместного действия и предупреждения о нарушении его регламента. Классическим примером выступает *Too many cooks spoil the broth* — предостережение против чрезмерного числа участников, разрушающего результат. Данная группа может быть дополнена пословицами: *A house is not a home without a mother's blessing and a pot on the fire* (акцент на пище как атрибуте дома), *Feed a cold and starve a fever* (инструментальное отношение к еде даже в контексте заботы), *Uninvited guests are often welcomest when they are gone* (ирония как регулятор гостеприимства). Вслед за Е.О. Опариной, мы рассматриваем эти паремии как реализацию культурного кода, где система знаков материального мира (пища, дом, огонь) становится носителем информации о социальных связях и их иерархии [9, с. 96].

Пищевой код культуры не ограничивается регуляцией социальных связей — не менее важная его функция заключается в закреплении представлений о связи питания и здоровья, где еда выступает уже не медиатором между людьми, а инструментом воздействия человека на собственное тело.

Здоровье и профилактика. Английская пословица *An apple a day keeps the doctor away* представляет собой развернутую модель профилактики через осознанный пищевой выбор, эксплицитно связывая характер рациона с заботой о телесном здоровье. Данная группа может быть дополнена формулами: *Eat to live, not live to eat* (утверждение инструментальной, а не гедонистической функции пищи), *A close mouth catches no flies* (гигиеническая норма, транслируемая через пищевой образ), *Gluttony kills more than the sword* (гиперболизированная санкция за обжорство). Русский паремийный фонд демонстрирует иную модель концептуализации здоровья. При наличии прямых указаний на лекарские свойства продуктов («Лук от семи недуг», «Чеснок да лук — от семи недуг», «Хрен да редька, лук да капуста — лихого не попустят») и сакрализации регулярного приема пищи («Хлеб на стол — и стол престол»), норма здоровья здесь чаще выводится не из следования специальным диетическим предписаниям, а из устойчивости режима и приверженности «простой» традиционной пище. Это подтверждают пословицы, связывающие здоровье с умеренностью и осуждением излишеств: «Где пиры да чай, там и немочи», «Каша — мать наша, а хлебец — кормилец». Таким образом, если в английской традиции здоровье концептуализируется как результат осознанного индивидуального выбора и профилактических действий (проект), то в русской — как производное от стабильности уклада, включенности в традицию и природный цикл (состояние). Это ключевое различие в культурных моделях отношения к телесности может быть использовано как основа для дальнейших междисциплинарных исследований. Данная интерпретация находит подтверждение в результатах сопоставительного описания концепта «еда», выполненного И.С. Зукаевой и Р.Д. Шамилевой [4], а также в типологическом анализе гастрономического кода, представленном в исследовании Т.Б. Кабылова, А.М. Усмановой и Н. Бактыбек кызы [5], в которых выявляются тематические доминанты двух лингвокультурных традиций.

Кроме того, наше наблюдение развивает выводы Н.Ю. Нелюбовой с соавторами о том, что ценностные смыслы в паремиях закрепляются не столько в эксплицитных предикатах, сколько в самом выборе культурно маркированного образа [7, с. 935; 8, с. 95], а также согласуется с положением В.И. Шебановой о том, что пища выступает медиатором между материальным и духовным началами, а пищевые практики аккумулируют в себе символические смыслы, транслирующие культурные коды и социальные нормы поведения [11, с. 108-109; 12].

Этот символический потенциал пищевых практик наиболее наглядно раскрывается при анализе конкретных образов, регулярно воспроизводящихся в паремийном фонде. Именно через устойчивую символику хлеба, соли, пирогов и их английских аналогов коллективное сознание транслирует ценностные установки и поведенческие сценарии.

Символическая нагрузка пищевых образов и механизмы аксиологической интерпретации. Пищевой образ в паремиологической картине мира не ограничивается прямой номинацией продукта, но актуализирует развернутый культурный сценарий. Так, хлеб функционирует как знак базового благополучия и жизненной устойчивости, соль — как маркер общения, доверия и гостеприимства, пироги — как символ праздничности и социального принятия. В сопоставительных исследованиях подобные единицы рассматриваются как «модули» коллективного опыта, в которых номинация продукта неразрывно связана с типовой ситуацией (дележ пищи, встреча гостя, маркирование бедности или достатка) [2, с. 384; 5, с. 387].

В русле развития теоретической базы исследования целесообразно обратиться к понятию глуттонического дискурса, которое, вслед за Л. В. Копоть, понимается нами как особый вид социальной коммуникации, тематически связанной с концептом «еда» [6, с. 58]. В рамках данного дискурса пища функционирует как носитель оценочных значений, коррелирующих с социальными ожиданиями, нормами поведения и символической оппозицией «телесное — моральное». Показательными в этом отношении являются русская поговорка «Не в коня корм», реализующая порицание неэффективности затраченных усилий («вложений»), и английская формула *The proof of the pudding is in the eating*, где пищевой образ выступает моделью верификации истинности через практический опыт. Подобная «переносимость» пищевых образов в сферу морально-социальных отношений согласуется с трактовкой гастрономического кода как вторичной знаковой системы [10, с. 52].

Существенную роль в формировании ценностных смыслов играет фитонимическая лексика (наименования растений и продуктов их переработки: яблоко, зерно, хлеб). Включаясь в структуру паремий, данные номинации расширяют сеть культурных смыслов, связывая пищу с природными циклами, трудовой деятельностью и ценностью простоты. Как демонстрируют исследования фитонимического кода, выполненные А.А. Гусейновой, названия растений и производных от них продуктов закономерно включаются в структуру устойчивых формул, выступая в качестве «свернутых» репрезентаций культурного знания — в частности, представлений о достатке и традиционном жизненном укладе [3, с. 25].

Аксиологическая интерпретация паремий с пищевым компонентом позволяет заключить, что оценка закрепляется не столько в эксплицитных предикатах «хорошо / плохо», сколько в самом выборе культурно маркированного образа. В русской традиции «хлеб» актуализирует семантику достоинства и базовой устойчивости; «пироги» выступают знаком социального принятия и щедрости; «каша» маркирует привычность уклада и повседневную норму. В английской паремиологической традиции образ *cake* (пирожное / кекс) устойчиво связывается с идеей противоречивого желания «получить

всё сразу», что находит выражение в критике невозможности совмещения взаимоисключающих благ: *You can't have your cake and eat it* [7, с. 935; 8, с. 95].

Как отмечает Е.О. Опарина, культурные коды представляют собой «систему знаков материального и нематериального мира, которые становятся носителями культурно значимой информации» [9, с. 95]. Формирование кода культуры в поговорках осуществляется через синтез ментефактов (идей, представлений), артефактов (предметов культуры) и натурфактов (природных объектов), что обеспечивает хранение, передачу и интерпретацию культурных смыслов.

Семиотический подход к моделированию гастрономического кода подтверждает, что устойчивый пищевой образ инициирует актуализацию целостного комплекса знаний — от телесных переживаний (голод / сытость) до социально одобряемых поведенческих моделей (вежливость, экономия, дисциплина) [10, с. 55]. Сопоставительное изучение лексико-семантического поля «еда / *food*» в разноструктурных языках позволяет проследить устойчивую корреляцию между номинацией и культурной семантикой, что объясняет, почему определенные продукты (хлеб, яблоко, каша, пирог) приобретают функцию «быстрых маркеров» социальной нормы. Данное положение согласуется с выводами И.А. Асламова о том, что в состав лексико-семантического поля «еда» закономерно включаются наименования наиболее привычных, часто употребляемых продуктов, что обусловлено базовой частотностью соответствующих потребностей человека [1, с. 45], а также с результатами сопоставительного анализа И.С. Зукаевой и Р.Д. Шамилевой, выявивших устойчивую корреляцию между номинацией и культурной семантикой в русской и английской лингвокультурах [4, с. 65].

Проведенный сопоставительный анализ позволяет сделать следующие выводы относительно национально-культурной специфики паремиологической репрезентации пищевого поведения. Русская поговорочная система обнаруживает устойчивую тенденцию к закреплению пищевых практик через коллективные формы социального взаимодействия: концепты дома, стола, совместной трапезы, угощения. Пищевое поведение здесь концептуализируется в этических координатах «простого достатка» и разделенной трапезы как основы социальной связности. Английская паремиологическая традиция в значительно большей степени акцентирует рациональность индивидуального выбора, прагматику распределения ресурсов, идею добровольного ограничения и верификации результатов практическим опытом.

Основанием для данного вывода служат результаты сопоставительного описания концепта «еда», выполненного И.С. Зукаевой и Р.Д. Шамилевой на материале русских и английских поговорок [4, с. 66], а также типологический анализ гастрономического кода в многоязычной перспективе, предпринятый Т.Б. Кабыловым, А.М. Усмановой и Н. Бактыбек кызы и подтверждающий различия в доминирующих смысловых моделях двух лингвокультур [5, с. 389].

Обсуждение. Проведенный анализ паремиологического материала позволяет утверждать, что пищевое поведение в русских и английских поговорках моделируется не столько как физиологическая функция, сколько как социально регулируемая практика. Еда последовательно встраивается в структуру коллективной нормативности, выступая смысловым центром, вокруг которого выстраиваются такие категории, как распределение ресурсов, дисциплина труда, допустимые границы желания, рамки щедрости и способы поддержания социальных связей. В связи с этим сопоставление двух лингвокультурных традиций представляется более продуктивным вести не через перечень продуктов питания, а через реконструкцию стоящих за ними типовых сценариев поведения.

Русские паремийные формулы обнаруживают устойчивую ориентацию на концепт «стола» как точки социального согласия и семейно-бытового единения. Пища в данной традиции становится знаком принятия и совместности, а отказ от угощения или дефицит базовых продуктов (хлеба, соли) интерпретируется как нарушение порядка общения, маркер социальной неблагонадежности или враждебности. В английской паремиологической традиции пищевой образ с большей частотностью функционирует как модель индивидуального выбора и добровольного ограничения. Когнитивный центр смещается в сторону рациональности, акцентируется невозможность совмещения взаимоисключающих желаний (*You can't have your cake and eat it*), а также признание частичного результата как приемлемого компромисса (*Half a loaf is better than none*).

Наши выводы о коллективистской природе русских паремий и индивидуалистическом характере английских вступают в диалог с результатами других исследователей. Так, М.А. Гасанова и М.Р. Музарова, анализируя пищевой код в аварском и русском языках, также приходят к заключению о высокой значимости концепта «стола» и совместной трапезы для славянской паремиологической картины мира, что подтверждает наше наблюдение об устойчивости данной модели [2, с. 384]. Работа Т.Б. Кабылова с соавторами, выполненная на материале трех языков, показывает, что оппозиция «коллективное — индивидуальное» является одной из ключевых типологических характеристик при сопоставлении гастрономических кодов разных культур. Наше исследование конкретизирует эту оппозицию, демонстрируя, как она реализуется в сценариях гостеприимства и отношения к дефициту [5, с. 388].

В то же время, наши данные позволяют уточнить выводы И.С. Зукаевой и Р.Д. Шамилевой. Если в их работе акцент делается преимущественно на различии в наборе лексических единиц, то мы показываем, что за этими различиями стоят глубинные поведенческие сценарии. Например, наличие в обеих традициях паремий о труде и пище указывает на типологическое сходство, однако способы концептуализации этой связи разнятся: в русском языке труд часто сакрализуется через образ хлеба («Хлеб — всему голова»), тогда как в английском — рационализируется через договор и затраты (*There is no such thing as a free lunch*). Тем самым мы развиваем тезис Н.Ю. Нелюбовой с соавторами о том, что лингвоаксиологический анализ должен учитывать не только ценностный компонент, но и стоящий за ним «поведенческий модуль» [7, с. 940].

При этом выявленные различия не отменяют типологического сходства: обе традиции используют пищу как универсальный язык оценки и предписания, закрепляя за гастрономическими образами функцию трансляции социально одобряемых моделей поведения.

Психолингвистический ракурс анализа позволяет интерпретировать регулятивный потенциал паремий через тезис о «свернутости» смысла. Устойчивое выражение выполняет функцию когнитивной экономии: оно быстро переводит частную, конкретную ситуацию в разряд типовых, социально означенных случаев и закрепляет ожидаемую реакцию адресата. Воздействующая сила паремии не сводится к простому информированию; ее эффективность строится на узнаваемости культурного образа и на готовности адресата принять социальную санкцию, имплицитно встроенную в выражение.

Отдельного рассмотрения требует проблема перевода и межкультурной интерпретации паремий с пищевым компонентом. Прямое установление межъязыковых соответствий (пословица — пословица) нередко приводит к утрате или искажению культурной нагрузки: при внешнем совпадении образа ценностное содержание может существенно расходиться. Наиболее рельефно эта проблема проявляется на примере образа «пирог / cake»: в русской традиции он несет отчетливый знак социальной

включенности и гостеприимства, тогда как в английских паремиях образ *cake* в пословице *You can't have your cake and eat it* закрепляет критику противоречивого желания получить двойную выгоду, хотя в других контекстах (например, *piece of cake*) образ может иметь иные коннотации. Перед переводчиком, таким образом, возникает задача передачи не столько предметного значения (номинации продукта), сколько социального смысла, закрепленного за данным образом в конкретной лингвокультуре.

В связи с полученными результатами необходимо прояснить два методологических аспекта, которые могут вызвать вопросы. Во-первых, в работе анализируются как пословицы (законченные суждения назидательного характера), так и поговорки (образные выражения, констатирующие факт). Мы осознаем, что поговорки в меньшей степени реализуют функцию прямого предписания, однако они фиксируют устойчивые оценки и стереотипы восприятия, которые формируют «фон» нормативности, поэтому их включение в корпус представляется оправданным. Во-вторых, значительная часть проанализированных паремий является архаичной («Щи да каша — пища наша», «Голо, голо, а луковка во щи есть»). В связи с этим важно подчеркнуть, что предметом анализа выступает не столько эмпирическое пищевое поведение современных носителей языка, сколько культурный код — система традиционных представлений и мифологем, которые продолжают воспроизводиться в языке и оказывать опосредованное влияние на ценностные ориентации.

Ограничения исследования. Признавая оправданность включения в корпус как пословиц, так и поговорок, а также архаичных единиц, следует, однако, обозначить границы проведенного анализа. Представленная работа не включает экспериментального блока: не проводилась проверка ассоциативных реакций носителей языка, не фиксировалась скорость распознавания паремий, не изучалось их влияние на принятие решений в моделируемых ситуациях. В силу данного ограничения психолингвистические выводы опираются преимущественно на аналитическое чтение структуры формулы и на интерпретацию ее регулятивной функции в гипотетической речевой практике.

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшее исследование может быть связано с расширением корпуса англоязычных паремий, в особенности по тематике режима питания, пищевых запретов и профилактических практик. В отношении русскоязычного материала перспективным представляется выделение региональных вариантов и жанровых модификаций (поговорка, присловье, современные паремийные трансформации), поскольку в данных формах нередко трансформируется не только лексическое наполнение, но и тип социальной санкции.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы в соответствии с поставленными задачами.

1. В результате анализа паремиологического материала выделены устойчивые тематические группы, в рамках которых пища кодирует социально одобряемые модели поведения: а) труд как необходимое условие получения пропитания; б) мера и самоограничение в потреблении; в) стратегии поведения в условиях дефицита и распределения ресурсов; г) гостеприимство как форма поддержания социальной связности; д) пища как фактор поддержания здоровья и профилактики.

2. Сопоставительный анализ позволил установить расхождения в доминирующих смысловых моделях двух лингвокультурных традиций. Русская паремийная система обнаруживает устойчивую тенденцию к закреплению пищевого поведения через коллективные практики, связанные с концептами дома, стола, совместной трапезы и угощения, а также через этику «простого достатка» как основы социальной

стабильности. При этом в русской традиции присутствуют и мотивы индивидуальной ответственности («Что посеешь, то и пожнешь»), однако они, как правило, вписаны в более широкий контекст общинной морали. Английская паремиологическая традиция в значительно большей степени актуализирует пищевой образ в контексте рационального выбора, добровольного ограничения, верификации результатов практическим опытом и прагматического расчета ресурсов. Вместе с тем в английских поговорках также фиксируются сценарии социальной кооперации (например, *The labourer is worthy of his hire*), однако они чаще оформляются через договорные, а не через эмоционально-родственные связи. Таким образом, противопоставление двух традиций не является абсолютным, но отражает доминирующие акценты в ценностно-нормативной системе

3. Предложена интерпретация регулятивного механизма паремии с позиций лингвопрагматики и психолингвистики. Устойчивые формулы функционируют как речевые микромоделли поведения, в которых пищевой образ выполняет функцию «пускового механизма», актуализирующего готовую оценку и имплицитное предписание. Данный механизм обеспечивает быстрый перевод частной ситуации в разряд социально означенного, узнаваемого сценария, что подтверждает тезис о «свернутости» культурного смысла в паремийных единицах.

В целом проведенное исследование подтверждает продуктивность сопряжения лингвокультурного и психолингвистического подходов при анализе паремиологического материала и открывает перспективы для дальнейшего изучения национально-культурной специфики пищевого поведения, закрепленной в языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асламов И. А. Некоторые особенности ЛСП «Хўрок» (еда, food) как предмета лингвистических и культурологических исследований / И. А. Асламов // Вестник педагогического университета. — 2021. — № 1 (90). — С. 43–47.
2. Гасанова М. А. Пищевой код культуры в паремиологической картине мира аварского и русского языков / М. А. Гасанова, М. Р. Музарова // Мир науки, культуры, образования. — 2021. — № 4 (89). — С. 383–385. — DOI: 10.24412/1991-5497-2021-489-383-385.
3. Гусейнова А. А. Актуализация лингвокультурного фитонимического кода в поговорках и фразеологизмах / А. А. Гусейнова // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. — 2024. — № 20. — С. 23–28.
4. Зукаева И. С. Вербализация концепта «еда» в английской и русской лингвокультурах (на материале пословиц и поговорок) / И. С. Зукаева, Р. Д. Шамилева // Вопросы природопользования. — 2024. — № 3 (10). — С. 62–70. — DOI: 10.25726/k1824-1613-2185-e.
5. Кабылов Т. Б. Гастрономический код культуры в паремиологической картине мира английского, кыргызского и русского языков / Т. Б. Кабылов, А. М. Усманова, Н. Бактыбек кызы // Бюллетень науки и практики. — 2025. — Т. 11, № 1. — С. 385–390. — DOI: 10.33619/2414-2948/110/46.
6. Копоть Л. В. Актуализация этногендерных ценностных характеристик концепта «маскулинность» в русском глуттоническом дискурсе / Л. В. Копоть // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. — 2022. — № 2 (297). — С. 57–65.
7. Нелюбова Н. Ю. Лингвоаксиологический анализ калмыцких пословиц и поговорок с пищевым компонентом (на русском и французском паремиологическом фоне) / Н. Ю. Нелюбова, Н. М. Дугалич, О. А. Кадилина, Ч. Ш.-О. Кол // Oriental Studies. — 2023. — Т. 16, № 4. — С. 929–947. — DOI: 10.22162/2619-0990-2023-68-4-929-947.
8. Нелюбова Н. Ю. Роль гастрономического компонента в выражении аксиологического смысла тувинских паремий (на фоне русского и французского материала) / Н. Ю. Нелюбова, Д. С. Скнарев, Ч. Ш. Кол // Новые исследования Тувы. — 2024. — № 2. — С. 90–111. — DOI: 10.25178/nit.2024.2.6.
9. Опарина Е. О. Культурные коды в языке: диапазон действия и развитие / Е. О. Опарина // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. — 2023. — Вып. 5 (873). — С. 94–99. — DOI: 10.52070/2542-2197_2023_5_873_94.

10. Тянью Ван. Гастрономический код культуры: семиотическое моделирование мира в русских и китайских пословицах / Ван Тянью, Н. Л. Чулкина // Вопросы психолингвистики. — 2025. — № 4 (66). — С. 48–65. — DOI: 10.30982/2077-5911-2025-66-4-48-65.
11. Шебанова В. И. Трансформация пищевых стратегий: от ценности сытости к нормированию / В. И. Шебанова // Психология. Экономика. Право. — 2014. — № 1. — С. 99–109.
12. Шебанова В. И. Психология пищевого поведения : дисс. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Шебанова Виталия Игоревна ; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. — Киев, 2017. — 562 с.

REFERENCES

1. Aslamov, I. A. (2021). Nekotorye osobennosti LSP "Khūrok" (eda, food) kak predmeta lingvisticheskikh i kul'turologicheskikh issledovaniĭ [Some features of the lexical-semantic paradigm "Khūrok" (food) as an object of linguistic and cultural studies]. *Vestnik pedagogicheskogo universiteta*, 1(90), 43–47. (In Russian).
2. Gasanova, M. A., & Muzarova, M. R. (2021). Pishchevoi kod kul'tury v paremiologicheskoi kartine mira avarskogo i russkogo iazykov [Food code of culture in the paremiological worldview of the Avar and Russian languages]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniia*, 4(89), 383–385. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2021-489-383-385> (In Russian).
3. Guseinova, A. A. (2024). Aktualizatsiia lingvokul'turnogo fitonimicheskogo koda v paremiakh i frazeologizmakh [Actualization of the linguocultural phytonymic code in proverbs and phraseological units]. *Problemy romano-germanskoi filologii, pedagogiki i metodiki prepodavaniia inostrannykh iazykov*, 20, 23–28. (In Russian).
4. Zukaeva, I. S., & Shamileva, R. D. (2024). Verbalizatsiia kontsepta "eda" v angliiskoi i russkoi lingvokul'turakh (na materiale poslovits i pogovorok) [Verbalization of the concept "food" in English and Russian linguocultures (based on proverbs and sayings)]. *Voprosy prirodopol'zovaniia*, 3(10), 62–70. <https://doi.org/10.25726/k1824-1613-2185-e> (In Russian).
5. Kabylov, T. B., Usmanova, A. M., & Baktybek kyzy, N. (2025). Gastronomicheskii kod kul'tury v paremiologicheskoi kartine mira angliiskogo, kyrgyzskogo i russkogo iazykov [Gastronomic code of culture in the paremiological worldview of English, Kyrgyz, and Russian languages]. *Biulleten' nauki i praktiki*, 11(1), 385–390. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/110/46> (In Russian).
6. Kopot', L. V. (2022). Aktualizatsiia etnogendernykh tseinnostnykh kharakteristik kontsepta "maskulinnost'" v russkom gliuttonicheskom diskurse [Actualization of ethnogender value characteristics of the concept "masculinity" in Russian gluttonic discourse]. *Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia 2: Filologiya i iskusstvovedenie*, 2(297), 57–65. (In Russian).
7. Neliubova, N. Yu., Dugalich, N. M., Kadilina, O. A., & Kol, Ch. Sh.-O. (2023). Lingvoaksiologicheskii analiz kalmytskikh poslovits i pogovorok s pishchevym komponentom (na russkom i frantsuzskom paremiologicheskome fone) [Linguoaxiological analysis of Kalmyk proverbs and sayings with a food component (against the Russian and French paremiological background)]. *Oriental Studies*, 16(4), 929–947. <https://doi.org/10.22162/2619-0990-2023-68-4-929-947> (In Russian).
8. Neliubova, N. Yu., Sknarev, D. S., & Kol, Ch. Sh. (2024). Rol' gastronomicheskogo komponenta v vyrazhenii aksiologicheskogo smysla tuvinskikh paremii (na fone russkogo i frantsuzskogo materiala) [The role of the gastronomic component in expressing axiological meaning of Tuvan proverbs (against Russian and French material)]. *Novye issledovaniia Tuvy*, 2, 90–111. <https://doi.org/10.25178/nit.2024.2.6> (In Russian).
9. Oparina, E. O. (2023). Kul'turnye kody v iazyke: diapazon deistviia i razvitie [Cultural codes in language: Scope and development]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*, 5(873), 94–99. https://doi.org/10.52070/2542-2197_2023_5_873_94 (In Russian).
10. Wang, Tianyu, & Chulkina, N. L. (2025). Gastronomicheskii kod kul'tury: semioticheskoe modelirovanie mira v russkikh i kitaiskikh poslovitsakh [Gastronomic code of culture: Semiotic modeling of the world in Russian and Chinese proverbs]. *Voprosy psikholingvistiki*, 4(66), 48–65. <https://doi.org/10.30982/2077-5911-2025-66-4-48-65> (In Russian).
11. Shebanova, V. I. (2014). Transformatsiia pishchevykh strategii: ot tseнности sytosti k normirovaniu [Transformation of food strategies: From the value of satiety to regulation]. *Psikhologiya. Ekonomika. Pravo*, 1, 99–109. (In Russian).
12. Shebanova, V. I. (2017). *Psikhologiya pishchevogo povedeniia* [Psychology of eating behavior] (Doctoral dissertation). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (In Ukraine).

Поступила в редакцию 22.03.2026 г.

CONCEPT OF EATING BEHAVIOUR IN RUSSIAN AND ENGLISH PROVERBS:
LINGUOCULTURAL AND PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS

S.N. Pchelintseva, V.I. Shebanova, S.G. Shebanova

The article deals with reconstruction of the macro-concept of eating behaviour based on Russian and English proverbs from linguocultural and psycholinguistic perspectives. The relevance of the research is determined by the growing interest in food practices as carriers of social norms and self-regulation scenarios embedded in stable speech formulas. The scientific novelty lies in combining the semiotics of food images with the interpretation of their regulatory function as regulatory micro-instructions for behaviour and as a "social instruction" embedded in collective experience. The material comprises Russian and English proverbs and sayings selected from lexicographic sources. The comparative analysis, semantic-interpretive and discourse analysis have been applied in the study. The following thematic fields (micro-concepts) are identified: labour and food, moderation and self-restraint, scarcity and distribution, hospitality, health. It is established that the Russian proverbial system consolidates eating behaviour through collective practices of the table and the ethics of "simple sufficiency", while the English tradition emphasizes rationality of choice, resource pragmatics, and validation through practice.

Key words: proverbs, sayings, eating behaviour, macro-concept, linguoculture, psycholinguistics, gastronomic code, food code, evaluativeness, normativity, regulatory micro-instructions, metaphor, labour, moderation, hospitality, health.

Пчелинцева Светлана Николаевна

Херсонский аграрный университет, Российская Федерация, г. Скадовск.

Старший преподаватель кафедры лингвистики.

ORCID 0009-0005-1531-2482.

E-mail: pcelka2782@mail.ru

Шебанова Виталия Игоревна.

Доктор психологических наук, профессор, действительный член Крымской академии наук.

Херсонский государственный педагогический университет, Российская Федерация, г. Херсон.

Профессор кафедры прикладной психологии и развития личности

ORCID 0000-0002-1658-4691.

E-mail: vltalia.sh@yandex.ru

Шебанова Светлана Георгиевна.

Кандидат психологических наук, доцент, член-корреспондент Крымской академии наук.

Херсонский технический университет,

Российская Федерация, г. Геническ.

Доцент кафедры психологии и социологии.

ORCID 0000-0002-0271-896X.

E-mail: sveta1_sh@rambler.ru

Pchelintseva Svetlana Nikolaevna.

Kherson Agrarian University, Russian Federation., Skadovsk.

Senior Teacher, Department of Linguistics.

ORCID 0009-0005-1531-2482.

E-mail: pcelka2782@mail.ru

Shebanova Vitalia Igorevna.

Doctor of Psychology, Professor, Full Member of the Crimean Academy of Sciences.

Kherson State Pedagogical University, Kherson, Russian Federation.

Professor, Department of Applied Psychology and Personality Development

ORCID 0000-0002-1658-4691.

E-mail: vltalia.sh@yandex.ru

Shebanova Svetlana Georgievna.

Candidate of Psychology, Associate Professor, Corresponding Member of the Crimean Academy of Sciences.

Kherson Technical University, Genichesk, Russian Federation.

Associate Professor, Department of Psychology and Sociology.

ORCID 0000-0002-0271-896X.

E-mail: sveta1_sh@rambler.ru